

DOCUMENTO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) “UMA FERRAMENTA ELETRÔNICA PARA PLANEJAMENTO EM SAÚDE BUCAL: PLANEJA-SD”

1. DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

O objetivo desse documento é possuir as informações adicionais do PlanejaSD que está sendo utilizado no TCC dos Alunos Daniel Figueiroa e Antônio Gomes, cujo o nome é: “UMA FERRAMENTA ELETRÔNICA PARA PLANEJAMENTO EM SAÚDE BUCAL: PLANEJA-SD”

1. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

1.1 Descrição

Tabela que possui o conteúdo dos requisitos não funcionais do projeto “PlanejaSD” que estão sendo utilizado no documento de conclusão de curso “UMA FERRAMENTA ELETRÔNICA PARA PLANEJAMENTO EM SAÚDE BUCAL: PLANEJA-SD”.

1.2 Tabela Dos Requisitos Não Funcionais

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS	DESCRIÇÃO
Implementação e Migração de Banco de Dados	Primeiramente o desenvolvimento do banco de dados e os endpoints serão criados no drump. Após os testes, serão migrados para Api principal garantindo a integridade e desempenho.
Associação de ID do Usuário	Garantir que o ID do usuário esteja associado a todas as perguntas feitas na plataforma garantindo a rastreabilidade das interações do usuário.
Respostas Múltiplas em Caixas de Seleção	Permitir que o usuário possa responder mais e uma vez às caixas de seleção, oferecendo flexibilidade e acomodando cenário onde múltiplas tentativas e alterações necessárias.
Portabilidade	Permitir que o sistema consiga ser acessado pelos usuários em vários dispositivos eletrônicos diferentes através da web.
Interoperabilidade	Permitirá que o sistema use banco de dados para armazenar os dados gerados pela plataforma.
Segurança	Permitirá que o sistema mantenha as informações da plataforma e dos usuários seguros a partir de criptografia.

Escalabilidade	Permitirá que o sistema possa evoluir e crescer com demandas futuras, sem sofrer danos a estrutura e funcionalidades
Manutenibilidade	Permitirá que o sistema seja simples para fazer manutenções e melhoramento de desempenho.

2. TABELA DE REQUISITOS FUNCIONAIS

2.1 Descrição

Tabela que possui o conteúdo dos requisitos funcionais do projeto “PlanejaSD” que estão sendo utilizado no documento de conclusão de curso “UMA FERRAMENTA ELETRÔNICA PARA PLANEJAMENTO EM SAÚDE BUCAL: PLANEJA-SD”.

2.2 Tabela Dos Requisitos Funcionais

REQUISITOS FUNCIONAIS	DESCRIÇÃO
Controle de Acesso	Implementação de acesso ao PlanejaSD que permitirá visualização para os usuário Typeid(1,2,3). Durante o desenvolvimento visualização apenas para usuários de Typeld 1 (Administradores).
Dependência de Módulos	Estabelecer dependência entre os módulos, o módulo teórico é pré-requisito para desbloquear o módulo prático. Podendo verificar automaticamente as respostas do usuário no banco de dados para permitir o acesso ao módulo prático.
Formatação e Divisão de Conteúdo	Garantir que o usuário terá acesso a todos os textos de forma organizada e dividida de acordo com a estrutura. Os tópicos em negrito no documento como guia para a divisão do conteúdo em páginas.
Resposta Obrigatória	Assegurar que o usuário responda todas as perguntas de maneira obrigatória para prosseguir no módulo.
Inclusão de Referências no Acervo	Garantir a inclusão de todas as referências listadas no final do documento de relevância no Acervo.

Acesso a Referências Adicionais	Assegurar que as referências adicionais sejam disponibilizadas em forma de Hiperlink.
---------------------------------	---

3. Código de identificação do Zenodo “ Digital Object Identifier (DOI)”

- **10.5281/zenodo.11360983**